

**ROSSIYA IMPERIYASI TOMONIDAN SAMARQANDNING
EGALLANISHI VA HAMDA XALQ QARSHILIK HARAKATLARINING
BOSHLANISHI**

Muhammedov Vohidjon Zohidovich

O'zbekiston Milliy universiteti tarix fakulteti 3-bosqich talabasi.

E-mail:muxammedovvohidjon747@mail.ru

Tel:+998939450309

Annotasiya

Ushbu maqolada Rossiya imperiyasining tomonidan Buxoro amirligiga amalga oshirilgan navbatdagi yurish natijasida Samarqand va Kattaqo'rg'on shaharlarining egallanishi hamda amirlik bilan 1868-yilgi sulh shartnomasi manbalar asosida yoritib berilgan. Shu bilan birga Abdumalik to'ra boshchiligidagi milliy-ozodlik harakatlarining ahamiyati ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar:Cho'ponota, Katta to'ra, general Abramov, Avaz Muhammad Attor Xo'qandiy

Аннотация

В данной статье на основе источников освещены захват городов Самарканда и Каттакоргана и мирный договор 1868 года с эмиратом в результате очередного похода Российской империи на Бухарский эмират. При этом была показана значимость национально-освободительного движения под руководством Абдумалика Тора.

Ключевые слова: Чопонота, Катта Тора, Генерал Абрамов, Аваз Мухаммад Аттар Хоканди

Annotation: In this article, the capture of the cities of Samarkand and Kattakorgan and the 1868 peace treaty with the emirate as a result of the next campaign carried out by the Russian Empire to the Bukhara Emirate are

highlighted based on the sources. At the same time, the importance of national liberation movements led by Abdumalik Tora was shown.

Keywords: Cho'ponota, Katta Tora, General Abramov, Avaz Muhammad Attar Khoqandi.

Rossiya imperiyasi Buxoro amirligiga qarshi boshlagan harbiy yurishlari natijasida 1866-yilga kelib amirlik hududining ko'pgina qismi xususan Xo'jand, O'ratepa va Jizzax egallandi. Navbatdagi yo'nalishda asosan Samarqand shahrini egallash va amirni to'laligicha mag'lubiyatga uchratishga erishish edi. Undan avval yana bir narsaga to'xtalib o'tsak, ya'ni Rossiya imperiyasiga mustamlakachilik siyosatini yanada kengaytirish va bosib olingan hududlarda o'z hukmronligini mustahkamlash uchun O'rta Osiyoda tayanch zarur edi. Shu sababli 1867-yil 2-iyulda Turkiston general-gubernatorligi tashkil etiladi va uning rahbari etib general-adyutant Konstantin Petrovich fon Kaufman tayinlanadi.[1,252]

Imperiyaning keyingi harbiy harakatlari Fon Kaufman boshchiligida amalga oshirildi. U 1868-yil 18-aprelida Toshkentdan Jizzaxga tomon yo'lga chiqadi. Tez orada rus qo'shinlari Jizzax bilan Samarqand orasidagi Yangiqo'rg'onga borib yetadi. 1868-yil aprel oyi oxirida esa Zarafshon daryosining atrofiga borib joylashadi.

Bu vaqtda Buxoro qo'shinlari Cho'ponota tepaligida 40 ta to'p qurollangan 12000 piyoda va 3000 otliq shay holda turar edi. 1-may kuni general Golovachyov boshchiligidagi askarlar tepalikka hujum boshlashadi. Ruslar Zarafshon daryosidan hech qanday talafotlarsiz kechib o'tadi.

Bu holatni Avaz Muhammad Attor Xo'qandiy quyidagicha izohlaydi: “Kaufman Buxoro elchisi bilan aloqa o'rnatib, sulh tuzish niyati borligini bildirdi va shu bilan birga elchiga shubday dedi: senga ikki soat muhlat, chopar yuborib, buxoroliklarni Zarafshonning narigi sohiliga qaytarasan, biz hech qanday to'siqsiz daryoni kechib o'tsak, shu yerda sulh haqida sen bilan gaplashamiz”. [2,136]

Ammo Kaufman daryodan kechib o'tishi bilanoq buxoroliklarga to'satdan hujum qilib ko'p talafot yetkazadi. 1868-yilning 2-mayida esa Samarqandni

egallashga muvaffaq bo'ladi. Shu kuni Kaufman shahar aholisiga bemalol savdo-sotiq bilan shug'ullanishi hamda " masjidlarda rus podshosining sh'niga xutba o'qishni buyuradi. Kaufman Samarqandni qo'lga kiritgach uning atroflarininham egallashga kirishadi hamda 1868-yil 6-mayida mayor Shtempel 6 ta rota va 200 kazak bilan Chelakka yurish qiladi va qal'alarni buzib tashlaydi. Xuddi shuncha qo'shin bilan polkovnik Abramov Urgutni egallashga kirishadi va 12-mayda shahar to'liq bosib olinadi. Kaufman 1868-yil 11-may kuni Amir Muzaffarga sulh haqida taklif yuboradi lekin amir uni qabul qilmaydi shundan so'ng Kaufman yana bir harbiy yurish uyushtiradi. Natijada 18-may kuni Kattaqo'rg'on shahari egallandi. Shahar hokimi Umarbek Shahrisabzga qochadi, himoyachilar esa shaharni jangsiz topshirishadi. Fon Kaufman 1868-yil 23-mayda Buxoro elchisi bilan uchrashadi va tinchlik sulhinjng yangi shartlarini ma'lum qiladi.[2,137] Ular quyidagicha edi:

1.Rusiya imperatori alohazrat janoblari va Buxoro amiri janobi oliylari mulklarining chegara chizig'i janubda Shahrisabz tog'larining eng baland joyidan, Zarafshon vodiysiga tutashadi, so'ngra Kattaqo'rg'on g'arbidan boshlanib, Zarafshon o'rtasidan o'tadi va Oqtog', Nurota tog'lari bilan kesishadi. Nurota qal'asi esa Buxoroda qoladi. Shu yerdan boshlanib ya'ni Qizilqumdan Bo'kantovgacha, shuningdek mazkur tog'lardan Yangidaryo etaklariga qadar joylar ham Rusiyaga o'tadi.

2. Shu chegara chizig'idan shimol va sharq tomonda joylashgan hamma yerlar Rusiya imperatori janobi oliylari tasarrufiga o'tadi. Shu chiziqdan janubi-g'arbdagi yerlar Buxoro amiri janobi oliylari ixtiyorida qoladi.

3.Sulh imzolangandan keyin chegara chizig'i Buxoro amiri janobi oliylari yuboradigan elchi va Turkiston general-gubernatori tayinlaydigan vakolatli shaxsdan iborat bo'lgan maxsus hay'at tomonidan belgilanadi. Chegarani aniqlash hay'atiga Rusiya imperatori qo'shinidan posbonlar tayinlanadi.

Bunda asosan chegaralarni belgilab olishga ko'proq urg'u berilgan. Ammo bu shartnomaga fon Kaufman qo'shimcha maxfiy shartlarni ham yuboradi. Maxfiy shartlar quyidagilardan iborat bo'lgan:

1. Buxoro amiri janobi oliylari Rusiya davlati bilan chin do'stlikda yashash va janobi alohazrat Rusiya imperiyasi podshohi a'zaming homiyligini olish uchun shu yildagi jang harakatlarini qoplash uchun 125000 tilla miqdorida tovon to'laydi.

2. 125 ming tilla yoki shunga mos miqdorda kumush bilan to'lanadi. Har bir tilla 20 tanga hisoblanadi.

3. Janobi oliylari shu shartlarga imzo chekkanlar odam so'ng, Rusiyaga to'lanadigan 125 ming tilla hisobidan zudlik bilan 10 ming tilla undiriladi. 90 ming tilla 1868-yil 23-maydan boshlab 30 kun ichida to'lanadi. Qolgan 25 ming tilla keyinroq bir yil ichida to'lanishi kerak.

Bundan ko'rinib turibdiki Rossiya amirlikni nafaqat siyosiy balki iqtisodiy jihatdan ham zaiflashtirishni maqsad qilgan. Fon Kaufman amirlikka qarashli ko'plab yerlarni o'ziga qo'shib olgach, xalqning notoziligi ham ortib boradi. Bir qancha norozilik harakatlari yuzaga keladi.

Masalan Amir Muzaffarning katta o'g'li Abdumalik To'ra boshchiligidagi qarshiliklar Buxoroda ro'y beradi. U 1848-yilda Buxoroda tug'ilgan bo'lib taxt valiahdi hisoblangan shu sababli ham uni "Katta To'ra" deb atashgan. Manbalarda Abdumalik To'raning ruslarga qarshi kurashgan davri uchga bo'linadi: birinchi davr asosan 1867-1868-yillardan fon Kaufman va amir o'rtasida Rossiyaga vassallik shartnomasini imzolagunga qadar. Ikkinchi davr esa 1868-yil iyun oylaridan boshlanib, general Abramov boshchiligidagi rus qo'shinlarining jo'nalishigacha, uchinchi davr esa Abdumalik To'raning imperiya qo'shinlari tomonidan mag'lubiyatga uchratilishi hamda xalq ozodlik harakatlarining bostirilishigacha bo'lgan davrni qamrab oladi.[3,117] Katta To'ra asosan G'uzorda o'z atrofiga vatanparvar kuchlarni jamlay boshlaydi. Keyinchalik harakat kengayib, Abdumalik To'ra boshchiligidagi birlashgan qo'shin Taxtaqoracha

dovonidan o'tib, Samarqand yo'liga tushganlarida xitoy, qipchoq, qoraqalpoq urug'lari va Samarqand tojiklari u bilan birga harakat qilish to'g'risidagi kelishib olishadi.

A.Simonovning ma'lumotlariga qaraganda ularning soni 25-30 ming kishi atrofida bo'lgan. Rossiya imperiyasi tomonidan Abdumalik To'raga qarshi ko'plab choralar ko'rildi, natijada 1868-yilning 19-oktyabrida general Abramov 8 ta rota, 6 ta zambarak, 250 nafar kazak bilan Qarshiga yo'lga chiqadi. Janglar 21-oktyabrga qadar davom etib, Abdumalik To'ra chekinishga majbur bo'ladi. Avaz Muhammad attor Xo'qandiy o'z asarida bu voqealarga to'xtalib quyidagicha yozadi: " Abdumalik to'ra g'oziy Samarqand generali bilan Qarshida jang qilib talafotga uchragach, Oллоh irodasi bilan bir muddat Urganch va Afg'onistonda musofirat zahmatini chekdi." [4,176]

Rossiya imperiyasi tomonidan harbiy bosimning yanada kuchayishi natijasida ko'plab xalq harakatlari qatorida Abdumalik To'raning ruslarga qarshi bu tadbiri ham mag'lubiyat bilan yakunlandi.

Foydalanilgan manba va adabiyotlar ro'yxati

1. Зиёев.Х. Туркистонда Россия тажовузи ва хукмронлигига карши кураш // Тошкент: Шарк, 1998 252-б
2. Аваз Мухаммад Аттор Хукандий. Тарихи жахоннамойию// Тошкент.Шарк юлдузи.8-сон,1991.136-137-б
3. 2. Холикова.Р. Россия-Бухоро: тарих чоррахасида (XIX аср иккинчи ярми- XX аср бошлари).// Тошкент. О'qituvchi.2005. 117-б
4. Одилов.А.А Бухоро амирлигида миллий озодлик харакатлари тарихидан.(Абдумаликтура бошчилигидаги халк озодлик харакати мисолида) Тарих фанл. номз. ... дисс// Тошкент.2003 176-б